

МУДОФАА ВА ХАВФСИЗЛИК СОҲАСИГА ОИД ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Холиқов Сарвар Мингишович**Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси, ю.ф.ф.д (PhD),
тел. номер: +99891 134-04-34, э-почта: sarvar_kholikov@mail.ru

Дунёда сўнгги вақтларда юз бераётган уруш ва ҳарбий можаролар, минтақавий хавф-хатарлар кучайиши, халқаро тинчликпарвар ташкилотлар талаб-тавсияларига нисбатан эътиборсизлик давлатларнинг ўз суверенитети ва хавфсизлиги таъминлаш борасидаги хавотирини янада ошириб, булар ордидан мудофаани кучайтириш ва замонавий қуролланиш тенденцияларига сабаб бўлаётгани сир эмас. “Global Firepower” рейтинг⁹⁸ ҳарбий салоҳияти бўйича юқори поғонани эгаллаётган мамлакатларда (АҚШ, Россия, Хитой, Ҳиндистон, Жанубий Корея, Буюк Британия, Япония, Туркия, Покистон, Италия) мудофаа ва хавфсизликни сиёсий, ҳарбий-стратегик, иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашдаги ислоҳотлар сўнгги йилларда жадаллашгани ва SIPRI ҳисоботи бўйича 2024 йилда ҳарбий харажатлар 6,8%га кўтарилиб, 2,44 трлн.доллардан ошганлиги дунё давлатлари ҳарбий ислоҳотларга улкан эътибор қаратаётганидан далолат бермоқда⁹⁹. Айниқса, ҳарбий бюджетга улкан инвестициялар киритилаётгани, ҳарбий техника модернизациялашуви ва экспорти, ҳарбий дипломатик муносабатлар ўзгараётгани, бу жараёнларда давлат олий вакиллик ва ижроия ҳокимияти органлари ролининг ошаётгани, Қуролли Кучларда қўшин турлари трансформациялашуви мамлакатимиз миллий мудофаа тизимини замонавий асосларда ислоҳ қилиш лозимлигини тақозо этиб, мудофаа ва хавфсизлик соҳасидаги илғор тажрибаларни миллий қонунчилигимиз ва амалиётга жорий этиш долзарблигини кўрсатмоқда.

Жаҳонда мавжуд ҳуқуқий тизимлар мудофаа ва хавфсизликни таъминлаш бўйича давлатларнинг ўз тажрибалари, конституциявий – ҳуқуқий амалиётлари шаклланганлигини, шу билан бирга тез ўзгараётган ҳозирги кундаги глобал вазиятда мудофаа борасида ностандарт моделлар юзага келаётганини кўрсатмоқда. Шу боис мамлакатда Қуролли Кучларни ривожлантириш стратегияси ва дастурлари, уларда белгиланган устувор йўналишлар ва долзарб вазифалардан келиб чиқиб турли илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Айниқса, дунё конституцияларида мудофаа ва хавфсизликка оид қоидаларни, ташқи ҳарбий-сиёсий муносабатларда устувор конституциявий тамойилларни белгилаш, мудофаа ва хавфсизлик соҳасида олий ҳокимият органларини ролини кучайтириш, Қуролли Куч тузилмалари фаолияти юзасидан парламент назорат функцияларини ўрнатиш, мудофаага оид давлат ижроия дастурларида ҳукумат иштирокини ошириш, ҳудудларда ҳарбий хизматга чакирув ва ҳарбий хизматни ташкил этишда маҳаллий ҳокимият органларининг ваколатини кенгайтириш, жамоат хавфсизлигини таъминлашда ҳокимият мансабдор шахслари масъулиятини ошириш бўйича илмий таҳлиллар қилиш устувор вазифа ҳисобланмоқда.

Юқоридаги “Global Firepower Index” рейтингда Ўзбекистон 2024 йил якуний таҳлили билан 65 ўринда, Марказий Осиёда (Қозоғистондан кейин) 2 ўринда турибди¹⁰⁰. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да давлатимизнинг мудофаа қобилиятини янада мустаҳкамлаш 90-мақсадли устувор йўналиш этиб белгиланган¹⁰¹. Ушбу мақсадда мудофаа тизимининг ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий асослари мустаҳкамланди, Қуролли Кучларда янги тузилмалар барпо этилди, армия замонавий қурол-яроғ билан таъминланиб, мудофаа соноати миллий маҳсулотлар чиқара бошлади. Ҳарбий хизматчилар жанговар ва маънавий тайёрганлиги сезиларли даражада оширилиб, ижтимоий ҳимояси тизимли ташкил этилди. Бироқ, Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Ўтган йили биринчи навбатда ҳал этилиши керак бўлган кўплаб масалалар бўйича аниқ қарорлар қабул қилинди. Лекин, тан олишимиз керак, уларнинг барчаси тизимли эмас, балки

⁹⁸ <http://www.worldbank.org>

⁹⁹ Стокгольм халқаро тинчлик масалаларини тадқиқ этиш институти. // Trends in world military expenditure. <https://www.sipri.org/sites/2023.pdf>

¹⁰⁰ <http://www.globalfirepower.com>

¹⁰¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // www.lex.uz.

маълум бир йўналиш ва бўғиндаги муаммоларни бартараф қилишга қаратилган ишлардир”¹⁰². Зеро, жаҳон тажрибасида рўй бераётган сўнги воқеалар ва ҳарбий ҳаракатлар театри ички ва ташқи хавфни таҳлил қилиш, давлат суверенитети, халқ осойишталиги, чегаралар дахлсизлиги, мудофаа ва хавфсизликни таъминлашнинг энг илғор замонавий чора-тадбирларини кўришга ундайди. Хусусан, ҳозирги кунда кўшинларда дронга қарши курашиш, сунъий интеллектда ишлайдиган кибертузилмалар тузиш, роботлашган техникаларни қўллаш ва ҳаво ҳужумидан мудофаа бўйича янги бўлинмаларни ташкил қилиш, Қуролли Кучлар кўшинларни автоматлаштирилган ягона бошқарув тизимини яратиш, шунингдек ҳарбий хизматни ўташ тартибини янада такомиллаштириш, ҳарбий соҳада халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, ҳарбий кадрлар тайёрлашда дуал таълимни жорий қилиш каби долзарб вазифалар мавжуд. Буларни ҳал этишда эса нафақат Қуролли Куч тузилмалари, балки миллий парламент ва ҳукумат, маҳаллий ҳокимликлар ва жамоатчиликнинг ижтимоий ҳаётдаги ролини ошириш, мудофаа ва хавфсизлик соҳасидаги вазифалар тақсимоотида ўрни ва ваколатларини белгилашга оид миллий қонунчилик асосларини комплекс илмий тадқиқ қилиш зарурлигидан далолат беради.

Тадқиқот Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш вазифаларини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги ПҚ-2738-сон, 2019 йил 12 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳарбий хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ПҚ-4447-сон қарорлари, 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони, “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони, шунингдек бошқа қонунчиликда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Мавзу бўйича хорижий илмий тадқиқотлар ўрганилганда қуйидаги масалалар аниқланди¹⁰³. Мамлакат мудофааси ва хавфсизлигига оид хорижий илмий тадқиқотлар ўз армияси ва Қуролли Кучларига эга бўлган дунё давлатларнинг нуфузли олий ҳарбий таълим ва тадқиқот муассасаларида олиб борилмоқда. Жумладан, Америка ва Европадаги Вест-пойнт ҳарбий академияси (АҚШ, Нью-Йорк), Аннаполис ҳарбий-денгиз академияси (АҚШ, Мэриленд), Колорадо-Спрингс ҳарбий-ҳаво кўшинлари академияси (АҚШ, Колорадо), ҚК тиббиёт фанлари Университети (АҚШ, Мэриленд), Миллий мудофаа университети (АҚШ), Франциядаги École des officiers de la Gendarmerie Nationale, École spéciale militaire de Saint-Cyr, Италиядаги Carabinieri Officers School, Буюк Британия ҳарбий-денгиз коллежи (Дартмут) ва Қироллик Ҳарбий академияси (Санджерст)да улкан тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Осиё давлатларидан Хитой Миллий мудофаа университети (Пекин) ва Мудофаа технологиялари университетида (Хунань), Жанубий Корейнинг Ҳарбий академияси (Ёнчхон) ва Корея Миллий мудофаа университетида, Япониянинг Миллий мудофаа академияси (Йокосука) ва Ҳарбий-денгиз академиясида (Хиросима), Ҳиндистон ҳарбий академияси (Дехрадун) ва Ҳарбий денгиз академияси (Ежимала)да, Офицерларни тайёрлаш академияси (Ченнаи)да, Туркиянинг Ҳарбий академияси (Анқара) ва Ҳарбий-денгиз, Ҳарбий ҳаво кучлари академияларида (Истамбул) илғор ҳарбий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

МДҲ давлатларидан Росгвардия Санкт-Петербург ва Пермь ҳарбий институтлари, Қуролли Кучлар Бош штаби ҳарбий академияси, Ташқи разведка академияси (Москва), ФХХ чегара институти (Санкт-Петербург), Қазақстан Республикасы Ҳалқаро Ҳарбий институты (Астана), Мудофаа вазирлигининг ҳарбий институти (Душанбе)да соҳага оид илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

¹⁰² 2018 йил 11 январдаги Хавфсизлик кенгашидаги нутқи. // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти. <http://www.prezident.uz>.

¹⁰³ Тадқиқот мавзусига оид хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи қуйидаги манбалар асосида ёритилган: List of government-run higher-level national military academies (turbopages.org); <https://www.westpoint.edu/research>; <https://www.militaryonesource.com>; <https://www.defense.gouv.fr>; <https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/>; [www. http://nvi.rosguard.ru](http://nvi.rosguard.ru); [www. https://www.mil.by/ru](http://www.mil.by/ru); [www. https://www.educationindex.ru](http://www.educationindex.ru); www.vui@nlu.edu.ua; [www.https://nangu.edu.ua](http://www.nangu.edu.ua); [www.http://miafkr.edu.kg](http://miafkr.edu.kg); www.wilmu.edu/military/nationalguard; <http://www.vivv.kz/rus>; <https://rosguard.gov.ru>.

Хорижий тадқиқотлар натижасида куйидаги илмий натижаларга эришилган, жумладан: мудофаа учун замонавий кадетларни тайёрлаш тизими ривожланган (Вест-пойнт, АҚШ), ҳарбий денгиз флоти тизими шаклланган (Аннаполис, АҚШ), ҳарбий ҳаво ҳужумидан юқори даражада химоя тизими таъминланган (Колорадо-Спрингс, АҚШ), ҳарбий ижтимоий химоялаш имтиёзлари кенгайтирилган (Colorado, АҚШ), мудофаа соҳасида юқори малакали бошқарув кадрлар тайёрлашга эришилган (Мудофаа университети, АҚШ), хавфсизлик таъминлаш борасида жандармерия кўшинини таъминоти кучайтирилган (Guerg, Франция), жамоат хавфсизлигини таъминлашда карабинерлар роли оширилган (Rim, Италия), мудофаа учун турли ихтисосдаги резервчиларни тайёрлаш тизими йўлга қўйилган (Сандхерст, Буюк Британия), ҳарбий моддий-молиявий таъминот мустаҳкамланган (Саратов, Россия), ташқи разведка, контрразведка тезкор оператив тизим шакллантиришга эришилган (Москва, Россия), ҳарбий хизматчилар уй-жой ва сўғуртаси такомиллашган (Ярославль, Россия), ҳарбий хизматчилар ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарни қоплаш асослари ишлаб чиқилган (Душанбе, Тожикистон), мудофаа учун юқори технологияли маҳсулотларни чиқаришга эришилган (Пекин, Хитой), мудофаа маҳсулотлар экспортини кучайтиришга устувор аҳамият қаратилган (Жанубий Корея, Туркия).

Бугунги дунёда мудофаа ва хавфсизлик соҳасининг куйидаги устувор йўналишлари бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда: мамлакат мудофаасини таъминлашда энг сўнгги курул-яроғ ва ҳарбий техникани ишлаб чиқариш, ҳарбий маҳсулот импорти ўрнини босадиган миллий мудофаа маҳсулотларни ишлаб чиқариш, ҳарбий ҳамкорлик турли йўналишлари бўйича замонавий ҳарбий дипломатияни ўрнатиш, ташқи ҳарбий муносабатларда олий давлат ҳокимияти органлари ролини ошириш, давлат ҳарбий ташкилоти учун сафарбарлик ва резерв тизимини кучайтириш, Курулди Кучлар таркибий институционал тузилмалари фаолиятини янада ислоҳ қилиш бўйича илмий таҳлиллар жадаллашган.

Мудофаа ва хавфсизликнинг ҳарбий стратегик, сиёсий, ташкилий-ҳуқуқий, ҳарбий-техник ва иқтисодий муаммолари доимо эътибор тортиб келган. Истиқлолнинг илк йилларида мамлакат мудофааси ва хавфсизлигини таъминлашнинг устувор вазифалари, йўналишлари ва чора-тадбирларига оид қарашлар Ўзбекистоннинг биринчи президенти И.А.Каримов асосларида¹⁰⁴ ўз аксини топган бўлиб, илмий тадқиқотлар учун назарий методологик асос вазифасини ўтаган. Мавзунинг айрим жиҳатлари очиқ ҳамда ёпиқлиги боис кейинги йилларда турли ихтисосликлар доирасида амалга оширилган илмий тадқиқотларда муаммонинг у ёки бу жиҳатлари олимлар томонидан ўрганила бошланган. Жумладан, мудофаа ва хавфсизликнинг айрим назарий-ҳуқуқий ва маъмурий бошқарув масалалари А.Азизхўжаев, А.Турсунов, С.Адилходжаева, М.Усмонов, Ф.Кашинская, О.Хусанов, А.Рахмонов, И.Бобокуловлар томонидан, мудофаанинг сиёсий ва ҳарбий жиҳатлари Ф.Эсаев, К.Ҳайдаров, Н.Нурназаров, Р.Самаров, Р.Рашидов, А.Қодиров, Д.Султанов, С.Абдураимов, М.Махсадовлар томонидан, ҳарбий ижтимоий химоялаш масаласи Ш.Газиев, О.Ҳақимов, У.Шукуров, Х.Олимжонов, Ш.Исмоиловлар томонидан атрофича тадқиқ этилган¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. Т.2. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 280 б; Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т.3. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 271 б; Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – Б. 157.

¹⁰⁵ Азизхўжаев А. Давлатчилик ва маънавият. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 112 б.; Турсунов А.С. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси: мудофаа ва хавфсизлик. – Т.: ТДЮИ, 2005 йил; Адилходжаева С. Глобализация и стратегия государства. – Т.: ТГЮИ, 2007 г. – 110 с.; Усмонов М. Хавфсизлик ва мудофаани таъминлаш бўйича давлат функциясининг назарий ва ҳуқуқий асослари: юрид. фан. номз. дисс. – Тошкент, 2010. – 161 б.; Рахмонов А.Р. Международно-правовые основы обеспечения всеобъемлющей национальной безопасности Республики Узбекистан: дисс.канд.юрид.наук. – Ташкент, 2001 г.; Кашинская Л.Ф. Государственность и национальная безопасность: проблемы теории. – Т.: академия МВД, 2003 г.; Хусанов О.Т. Ўзбекистон Республикаси давлат органлари. – Тошкент: Шарқ, 1996. – 39 б.; Эсаев Ф.М. Ўзбекистон Республикаси мудофааси давлатнинг муҳим вазифаси, умумхалқ иши. Услубий қўлланма. – Тошкент, 2008 йил. 48 б.; Ҳайдаров К. Мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми (очиқ манбалар мисолида): сиёсий фан.бўйича фалсафа док-ри.дисс. – Тошкент, 2020. – 161 б.; Исмоилов Ш. Ички ишлар органлари ходимларини ижтимоий химоялашнинг ташкилий-ҳуқуқий муаммолари: юрид.фан.номз.дисс.автореф. –Тошкент, 2012 йил.-24 б.; Нуруллаев Ж. Ўзбекистонда ҳарбий хизматдан бўшатилган жангчиларни ижтимоий муҳофаза қилиш (1945-1950 йиллар): тарих фан номз.дисс. – Тошкент, 1995 й.; Махсадов М. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси фаолиятининг ҳуқуқий таъминланиши. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий-техник институти ахборотномаси, 2019 йил, 2-сон. – Б.55; Самаров Р. Хавфсизликнинг методологик асослари. - Т.:«Akademiya 9 (2010); Рашидов Р. Афғон давлатчилиги шаклланишига халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсири: сиёсий фан.бўйича фалсафа док-ри.дисс.автореф. – Тошкент, 2018. – 48 б.; Бобокулов И.И. Международно-правовые аспекты региональной безопасности: вопросы теории и практики. - Т.: Университет мировой экономики и дипломатии, 2010 г.; Бобокулов И.И., Умаров Х.П. Хавфсизлик асослари. Ўқув қўлланма. - Т.: ЖИДУ, 2011 йил;

Мудофаа ва хавфсизликни таъминлашнинг долзарб муаммолари, айниқса хорижий тадқиқотларда кўпроқ ўрганилганлиги кузатилади. Хусусан, МДХ давлатлари олимларидан А.Васильев, Р.Идрисов, В.Мамонов, В.Райгородский, С.Чапчиков, В.Данилейко, С.Дмитрева, В.Жилинский, З.Пенжалиевлар ўз илмий тадқиқот ишларида миллий хавфсизликнинг назарий ва конституциявий-ҳуқуқий асосларини, М.Тюркин ва Х.М.Джантаев мудофаа соҳасида ҳукуматнинг ролини, Д.Комягин мудофаа харажатларини молиявий-ҳуқуқий тартибга солишни, В.В.Сергеев, В.Е.Степенколар давлат чегара хавфсизлигининг конституциявий-ҳуқуқий асосларини, М.Агабалаев жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий жиҳатларини, В.Акулич мудофаани ислоҳ қилиш муаммоларини, А.С.Воронков, А.Б.Грибовский, А.Арутюнян, И.Афандихонов, А.В.Набока МДХ мамлакатларининг ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни ва унинг халқаро-ҳуқуқий муаммоларини, Г.Батюк ҳарбий хизмат ўташнинг конституциявий-ҳуқуқий асосларини, А.Азархин, А.Смирнов, Ю.Мигачев, М.Палехин, В.Корякин ва А.Коровниковлар мудофаада инсон ҳуқуқларини ҳимоялаш ва чеклашни, ҳарбий хизматчиларнинг мақоми ва ижтимоий таъминот муаммоларини, В.Батюшенков, А.Мельниченколар миллий хавфсизликни таъминлашда конституциявий жавобгарликни ўрганишган¹⁰⁶.

Нурназаров Р. Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлиги ва уни таъминлашнинг қонуний асослари» - Т.: «Ижод дунёси», 2004 йил;

¹⁰⁶ Васильев А.И. Система национальной безопасности Российской Федерации: конституционно-правовой анализ: дисс. док-ра. юрид. наук. – Москва, 1999 г.; Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения национальной безопасности РФ: дисс. док-ра. юрид. наук. – Москва, 2002 г.; Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности РФ: дисс. док-ра. юрид. наук. – Москва, 2004 г.; Райгородский В.Л. Политические и правовые средства обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: дисс. док-ра. юрид. наук. – Москва, 2004 г.; Чапчиков С.Ю. Концептуальные основания национальной безопасности и механизм её обеспечения: теоретико-правовое исследование: дисс. канд. юрид. наук. – Курск, 2018 г.; Данилейко В.В. Теоретико-правовые проблемы обеспечения национальной безопасности России: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2010. –С.25; Дмитрева С.В. Обеспечение конституционной безопасности федеративного государства в условиях современного развития РФ: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Хабаровск, 2007. –С.26; Жилинский В.В. Правовое обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных условиях: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – С.26; Пенжалиев З.Г. Вооруженные силы в государственном механизме защиты основ конституционного строя России: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2023. –С.30; Тюркин М.Л. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обороны: дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2004 г.; Джантаев Х.М. Международно-правовые вопросы выполнения федеральными органами исполнительной власти международных договоров Российской Федерации в военной области: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2003г.; Комягин Д. Расходы на национальную оборону: понятие и эволюция финансово-правового регулирования: автореф. дисс. док-ра. юрид. наук. – Москва, 2009. – С.43; Сергеев В.В. Конституционно-правовые основы безопасности государственной границы РФ: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2002; Степенко В.Е. Административно-правовой механизм обеспечения режима функционирования государственной границы РФ: автореф. дисс. док-ра. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2006. –С.62; Агабалаев М.И. Развитие теории и практики административно-правового режима обеспечения общественной безопасности РФ: автореф. дисс. док-ра. юрид. наук. – Люберцы, 2013. – С.48; Азархин А. Институт защиты прав человека в Вооруженных силах РФ: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2010. – С.33; Акулич В. Проблемы реформирования Вооруженных сил РФ: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 1998. – С.23; Грибовский А.Б. Становление и развитие военно-политических отношений России со странами центральной азии (1991-2000 гг.): автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2003. – С.28; Воронков А.С. Деятельность органов управления организации договора о коллективной безопасности (1992-2004 гг.): автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – С.27; Арутюнян А. Международно-правовые основы военного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – С.24; Афандихонов И. Правовые основы военного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – С.21; Набока А.В. Проблемы сотрудничества России и государств-участников СНГ в сфере военной безопасности: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2013.- С.25; Батюк Г. П. Конституционно-правовые основы военной службы и комплектования вооруженных сил РФ: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2003. – С.28; Мигачев Ю.И. [Правовые гарантии реализации статуса военнослужащих: сравнительно-правовое исследование](#): автореф...дисс. канд. юрид. наук. Москва. 1999 г.; Смирнов А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина РФ при обеспечении обороны страны и безопасности государства: автореф...дисс.канд.юрид.наук. – Москва, 2007. – С.25; Корякин В.М. Правовые основы военно-социальной работы в Вооруженных Силах РФ: автореф...дисс.канд.юрид.наук. – Москва, 1998. – С.24; Коровников А.В. Правовая и социальная защита военнослужащих: теоретико-правовое исследование: дисс. док-ра. юрид. наук. – Москва, 2000. – С.340; Батюшенков В.А. Конституционная ответственность в сфере обеспечения национальной безопасности России: автореф...дисс.канд. юрид.наук. – Москва, 2004 г. – С.28; Мельниченко А.Б. Уголовно-правовые средства обеспечения национальной безопасности РФ: автореф...дисс. док-ра. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. –С.60.

Хорижий олимлардан, В.Hill, E.Gamboa, С.Wardynski, Н.Haenel, R. Pichon, Н.Lafont, P.Meyer, G.Wagner, П.Богущкий, С.Скуріхін асарларида хос мавзулар бўйича маълумотлар мавжуд¹⁰⁷.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, муҳофаа ва хавфсизлик масалалари ҳар доим долзарб бўлиб, шахс, жамият ва давлат манфаатларини ифодаловчи асосий мезон сифатида дунёдаги деярлик барча давлатларда катта қизиқиш билан ўрганилган. Мавзунинг долзарблиги вақт ва макон чагараларидан четга чиқиб, кўплаб тадқиқотчи олимларнинг эътибор марказида. Шунингдек, кўплаб ривожланган мамлакат ҳукуматлари муҳофаа ва хавфсизлик мавзусини кенг олимлар жамоаси томонидан тадқиқ қилинишидан манфаатдор ҳисобланади.

¹⁰⁷ Bethany J. Hill. The Effects of Deployment on Military Family Roles. 2017, pp 51; Erika Gamboa . The Effects of Implementing the National Guard Tuition Assistance Program on Accessing Higher Education Funds for Arkansas National Guardsmen at the University of Arkansas.2020. pp. 83; E. Casey Wardynski. Military Compensation in the Age of Two-Income Households. 2000. pp.183; Haenel H. Pichon R. La Gendarmerie. Paris, 1983; Lafont H., Meyer P. Le nouvel order Gendarmerie. Paris, 1980; Богущкий П.П.: курс лекцій / П.П. Богущкий, С.М. Скуріхін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Одеса: Фенікс, 2011. - 343 с; Корольов С.С. Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991-2005 pp.): автореф.дисс.канд.юрид.наук. – Харків, 2007.